

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ КАК ВАЖНЫЙ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Мамажанова Махбуба Мирзаевна

Кандидат педагогических наук, доцент факультета иностранных языков
Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617087>

Аннотация:

В данной статье рассматриваются проблемы в процессе обучения иностранным языкам, а именно уделяется внимание вопросам чтения и аудирования на уроках английского языка. В статье приводятся рекомендации отечественных и западных методистов при работе над аудированием. Также при определении содержания и выбора форм речевой зарядки педагогу даются необходимые правила, которым должен следовать каждый учитель иностранного языка. В ходе исследования был проведён опрос среди учащихся 5 и 6 классов. Результат исследования приводится в конце статьи.

Ключевые слова: методы, чтение, аудирование, грамматические навыки, утвердительные предложения, вопросительные предложения, отрицательные предложения.

Современные методы обучения иностранным языкам учитывают специфику узбекского языка и те трудности, с которыми встречаются учащиеся-узбеки в процессе овладения иноязычной деятельностью. Однако несмотря на то, что в практике обучения иностранному языку в узбекской школе имеются несомненные успехи, это положение относится прежде всего к обучению говорения; обучению же чтению и аудированию пока не уделяется достаточного внимания¹, что находит своё отражение и в методике развития рецептивных навыков оперирования языковым материалом, в том числе в методике развития рецептивных грамматических навыков. К рассмотрению состояния обучения в этой области на начальном этапе в узбекской школе мы и переходим, сосредоточив особое внимание на объекте настоящего исследования – навыках распознавания утвердительного, вопросительного и отрицательного предложений.

Успешное функционирование чтения и аудирования, как отмечалось, предполагает в качестве неперемennого компонента достаточный уровень

¹ Возможно, это является в определенной мере следствием того, что обучение на устной основе воспринимается многими учителями как обучение говорению.

сформированности рецептивных грамматических навыков, позволяющих точно и быстро распознавать грамматический материал в условиях зрительной и слуховой рецепции. Этот уровень должен быть четко определен в программе, и достижение его должно обеспечиваться в учебном процессе с помощью использования соответствующей методики обучения, что в свою очередь должно быть прежде всего реализовано в учебнике и информационных ресурсах².

При работе над аудированием немаловажную роль играют рекомендации отечественных и западных методистов, которые утверждают, что добиться хорошего результата можно лишь при условии соблюдения некоторых важнейших правил:

1. Keep the recording short - not more than two minutes or so.
2. Play the tape a sufficient number of times.
3. Don't be led by one strong student. Have they all got it?
4. Play little bits of the tape again and again until it's clear.
5. Don't let children lose heart. Try to make sure the task is within their abilities. It should be difficult, but achievable. The sense of achievement in finishing a task should be great: «It was difficult - but we did it!»
6. Don't worry too much about what student level the recording is suitable for - but do make sure your task is set for the right level.

При определении содержания и выбора форм речевой зарядки педагогу необходимо руководствоваться и учитывать следующие правила:

1. учитывать уровень владения языком;
2. придумать такое начало урока, чтобы вызвать у обучающихся стремление и желание говорить на английском языке;
3. связать речевую зарядку с основными задачами занятия;
4. речевая зарядка, как правило, не должна занимать много времени (например, если это начало урока, то не более пяти минут);
5. помнить, что речевая зарядка, совершенно неподкрепленная последующим ходом урока, теряет смысл;
6. подготовить несколько образцов речевой зарядки, поскольку начало занятия может зависеть от определенных обстоятельств, а именно от эмоционального поведения учащихся, будь то усталость, пассивность или возбужденность.

Кроме того, мы учитывали, что формирование интересующих нас навыков осуществляется не только при выполнении языковых, но и при

выполнении рече-подготовительных и собственно речевых упражнений (104), принимая во внимание при этом соответствующие изменения в направленности внимания и в характере запоминания языковой формы при выполнении языковых упражнений, с одной стороны, и рече-подготовительных и собственно речевых – с другой; а именно, тот факт, что при выполнении первых внимание обучающихся целиком направлено на языковую (в нашем случае грамматическую) форму, а запоминание этой формы носит произвольный характер, в то время как при выполнении вторых внимание обучающихся переключено на содержание высказывания, а запоминание языковой формы носит непроизвольный характер, причем непроизвольность запоминания всё более возрастает от рече-подготовительных к собственно речевым упражнениям. В соответствии с высказанными положениями мы подвергли анализу все упражнения указанных учебников, дифференцируя:

- 1- Упражнения, направленные на формирование только навыков оперирования языковым материалом - языковые упражнения,
- 2- Упражнения, одновременно развивающие указанные навыки и речевые умения – рече-подготовительные упражнения,
- 3- Упражнения, развивающие речевые умения – речевые упражнения как таковые.

В ходе этой дифференциации мы специально выделили те упражнения, которые связаны с формированием интересующих нас рецептивных грамматических навыков, а именно, навыков распознавания утвердительного, вопросительного и отрицательного предложений.

Каждому из 68 учащихся 5-6 классов было зрительно предъявлено по 12 предложений, охватывающих все три типа (предложения, представляющие разные типы, были даны вразброс), и предложено прочитать эти предложения, определить тип каждого из них, расставив соответствующие знаки (утвердительное (.), вопросительное (?), отрицательное (-)), и перевести их письменно на родной язык. Кроме того было предложено дополнительное задание – определить члены предложения в четырех (№1-4) английских предложениях, подчеркнув подлежащее одной прямой чертой, сказуемое – двумя прямыми чертами, второстепенные члены предложения – одной волнистой чертой. В каждой подгруппе было дано по 2 варианта, материал в которых был

скоррелирован по трудности. Учащимся были даны следующие материалы³.

В 5 классе	
1 вариант	2 вариант
1. We take a tram every day.	1. I speak English at school.
2. I don't do my lessons in the afternoon.	2. I don't go to school in the morning.
3. Dilbar has a red dress.	3. I have a green pencil.
4. Do you play with your brother?	4. Do you live in Lenin street?
5. We do not live in Lenin street?	5. They do not work on the farm.
6. Does Tom live in England?	6. Does Tom play with his brother.
7. Can you speak English?	7. Can you play football?
8. My sister doesn't work at the plant.	8. Olim doesn't take a tram to school.
9. Salvar lives in Uzbekistan.	9. Olim's brother works at school.
10. Olim is not at the camp.	10. Is Sam's pencil on his desk?
11. Do you read English texts at the lessons?	11. Do you pick cotton well?
12. They work on the farm in spring.	12. We go to the cinema in the evening.

В 6 классе	
1 вариант	2 вариант
1. It was an interesting film.	1. We can buy a cap for my brother.
2. Nick couldn't go to the zoo yesterday.	2. Nazira is not a little girl.
3. Nazira didn't buy this skullcap.	3. We didn't go to the cinema yesterday.
4. Will you swim in the river?	4. Were they good pupils.
5. He plays many games in	5. I have an interesting book at

³Естественно, знаки препинания в предложениях отсутствовали

his garden.	home.
6 Were you at a camp in summer?	6. Will you play with Olim.
7 Do you like spring in Uzbekistan?	7. Do you play many games in this garden.
8 We have many new books in our library.	8. He couldn't swim well last year.
9 Did your father work at this plant last year?	9. Did you go to the camp in summer?
10 He is not an old man.	10. I can't do it now.
11 Olim can play chess very well.	11. I was a pupil of form 5 last year.
12 We shall speak English at the lesson.	12. We shall read an interesting English book.

Количественный и качественный анализ результатов (последний на основе анализа ошибок) показал следующее:

1) Подавляющее большинство утвердительных предложений (95%) опознаны правильно; лишь 38% вопросительных и 39% отрицательных предложений были отнесены к нужному типу⁴. Распознавание вопросительного и отрицательного предложения в английском языке представляло трудность даже для многих учащихся, имеющих хорошие и отличные оценки по английскому языку, а это свидетельствует о том, что данная трудность носит объективный характер, что в свою очередь, объясняется прежде всего действием межъязыковой интерференции между иностранным (английским) и родным (узбекским) языком, усугубляемым действием интерференции и со стороны первого иностранного (русского) языка. Так, в отличие от английского языка в узбекском и в русском языках в вопросительном предложении может сохраняться порядок слов утвердительного предложения, вспомогательный глагол не используется, и единственным информативным признаком, служащим целям распознавания, является интонация (или вопросительный знак при зрительном восприятии). Построение отрицательной формы имеет еще большее несовпадение в трех языках - в узбекском языке (в отличие от английского и русского)

⁴ В тех случаях, когда выбор знака (?) или (-) был сделан верно, но в переводе на родной язык передавалось утвердительное предложение, результат считался неверным (таких случаев было немного, но они имели место). Лексико-грамматические ошибки, не связанные с распознаванием типа предложения, не учитывались при отнесении результата к верному.

отрицание выражается с помощью суффикса, находящегося внутри слова, вспомогательный глагол отсутствует.

2. Вопросительные и отрицательные предложения, построенные на лексико-грамматическом материале, имеющем более высокую субъективную частоту (т.е. более привычные с точки зрения речевого опыта учащихся)⁵, распознаются легче. Это с особой очевидностью обнаружилось в работах учащихся 6 класса. Так, предложения “Do you like spring in Uzbekistan?» и “Do you play many games in the garden?» были распознаны соответственно 54% и 49% учащихся; а предложения «He is not an oldman» и “Nazira is not a little girl» - 66% и 61% учащихся.

3. Более легкими для распознавания являются те отрицательные предложения, в которых отрицательная частица «not» отделена от глагола, нежели предложения со слитными формами “don’t, didn’t, couldn’t и т.п. Так, если предложения “My sister doesn’t work at the plant”, “Nazira didn’t buy this skull cap”, “We didn’t go to the cinema yesterday» были распознаны верно менее 30% учащихся, то приведенные в пункте 2 предложения, содержащие «is not» (5 класс), а также предложения “We do not live in Lenin Street» и “They do not work on farm» (5 класс) – примерно 50% учащихся.

4. Наиболее трудными для восприятия оказались вопросительные предложения со вспомогательным глаголом «do (does)» и модальным глаголом «can»

5. С заданием определить члены предложения (подчеркнув их соответствующим образом) справилось очень небольшое число учащихся как 5, так и 6 класса - менее 10%, что свидетельствует о несформированности исходных синтаксических понятий в этой аудитории.

Использованная литература:

1. возможно, это является в определенной мере следствием того, что обучение на устной основе воспринимается многими учителями как обучение говорению.
2. [audirovanie_na_urokah_angliyskogo_yazyka.docx](#)
3. Естественно, знаки препинания в предложениях отсутствовали
4. В тех случаях, когда выбор знака (?) или (-) был сделан верно, но в переводе на родной язык передавалось утвердительное предложение,

⁵ Понятие «субъективной частоты» используется нами в трактовке, предлагаемой в работах Р.М.Фрумкиной и др. (109, 111).

результат считался неверным (таких случаев было немного, но они имели место). Лексико-грамматические ошибки, не связанные с распознаванием типа предложения, не учитывались при отнесении результата к верному.

5. Понятие «субъективной частоты» используется нами в трактовке, предлагаемой в работах Р.М.Фрумкиной и др. (109, 111)

